

KUCHAYTIRGICHLAR

B.Xurramov, katta o'qit. R.Toshtemirov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali
[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178704](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178704)

Kuchaytirish bilan logarifm va antilogarifm kabi matematik amallarni bajara oladigan elektron sxemalar mos ravishda logarifmik va antilogarifmik kuchaytirgichlar deb ataladi. Jurnal/anti-log kuchaytirgichlar uchun ilovalar signalni siqish va jarayonni boshqarishni o'z ichiga oladi.

1) Jurnal kuchaytirgichi: Logarifmik kuchaytirgich - qo'llaniladigan kirishning logarifmiga mutanosib bo'lgan chiqishni ishlab chiqaradigan elektron sxema. Op-amp asosidagi logarifmik kuchaytirgich chiqishda kuchlanish hosil qiladi, bu uning inverting terminaliga ulangan rezistorga qo'llaniladigan kuchlanishning logarifmiga proportsionaldir. Op-amp asosidagi logarifmik kuchaytirgichning sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm: Op-amp asosidagi logarifmik kuchaytirgich

Yuqoridagi sxemada op-ampning teskari bo'lmagan kirish terminali erga ulangan. Bu shuni anglatadiki, op-ampning teskari bo'lmagan kirish terminalida nol volt qo'llaniladi. Inverting kirishidagi tugun tenglamasi quyidagicha

$$0 - V_i/R_1 + I_f = 0 \dots\dots(1)$$

1 tenglamadan, qayta aloqa oqimi.

$$I_f = V_i/R_1$$

Diyot oldinga yo'naltirilgan bo'lsa, dioddan o'tadigan oqim

$$I_f = I_s e^{(V_f/nV_T)} \dots\dots(2)$$

Bu erda;

I_s - diodning to'yinganlik oqimi,

V_f - dioddagi kuchlanishning pasayishi, u oldinga siljishda bo'lganda,

V_T - diodning termal ekvivalent kuchlanishi.

Op kuchaytirgichning qayta aloqa aylanishi atrofida KVL tenglamasi bo'ladi

$$0 - V_f - V_0 = 0$$

$$V_f = -V_0$$

2-tenglamadagi V f qiymatini almashtirib, olamiz

$$I_f = I_s e^{(-V_0/nV_T)} \dots \dots \dots (3)$$

$$V_i/R_1 = I_s e^{(-V_0/nV_T)}$$

$$V_i/R_1 I_s = e^{(-V_0/nV_T)}$$

Tabiiy logarifmni ikkala tomondan qo'llash

$$\ln(V_i/R_1 I_s) = -V_0/nV_T$$

$$V_0 = -nV_T \ln(V_i/R_1 I_s)$$

Yuqoridagi tenglamada n, V_T va I_s parametrlari doimiydir. Shunday qilib, V₀ chiqish kuchlanishi R₁ qarshiligining sobit qiymati uchun V_i kirish kuchlanishining tabiiy logarifmiga mutanosib bo'ladi. Chiqish kuchlanishi V₀ salbiy belgiga ega, bu kirish va chiqish o'rtasida 180 ° faza farqi mavjudligini ko'rsatadi.

2) Antilog kuchaytirgich: Op-amp asosidagi anti-logarifmik kuchaytirgich chiqishda kuchlanish hosil qiladi, bu uning invertirg kirishiga ulangan diodga qo'llaniladigan kuchlanishning anti-logarifmiga mutanosibdir. Op-amp asosidagi antilogarifmik kuchaytirgichning sxemasi 2-rasmda ko'rsatilgan.

2-rasm: Op-amp asosidagi anti-logarifmik kuchaytirgich

Yuqorida ko'rsatilgan sxemada op-ampning teskari bo'lmagan kirish qismi erga ulangan. Virtual tuproq kontseptsiyasiga ko'ra, op-ampning invertirg kirishidagi kuchlanish uning invertirg bo'lmagan kirishidagi kuchlanishga teng bo'ladi. Shunday qilib, uning invertirg kirishidagi kuchlanish nol volt bo'ladi.

Invertirg kirish tugunidagi tugun tenglamasi.

$$-I_f + 0 - V_0/R_f = 0$$

$$V_0 = -I_f * R_f \dots \dots \dots (4)$$

Diyot oldinga yo'naltirilgan bo'lsa, dioddan o'tadigan oqim tomonidan beriladi.

$$I_f = I_s e^{(V_f/nV_T)}$$

4-tenglamadagi I_f qiymatini almashtirsak, u holda

$$V_0 = -R_f I_s e^{(V_f/nV_T)} \dots \dots \dots (5)$$

Op-ampning inverting kirishidagi KVL tenglamasi bo'ladi

$$V_i - V_f = 0$$

Shunday qilib,

$$V_i = V_f$$

5-tenglamadagi V_f qiymatini almashtirsak, u holda

$$V_0 = -R_f I_s e^{(V_i/nV_T)}$$

Yuqoridagi tenglamada n , V_T va I_s parametrlari doimiydir. Shunday qilib, chiqish kuchlanishi V_0 kirish kuchlanishining anti-tabiiy logarifmiga mutanosib bo'ladi V_i , qayta aloqa qarshiligining sobit qiymati uchun R_f .

Chiqish kuchlanishi V_0 salbiy belgiga ega, bu kirish va chiqish o'rtasida 180° faza farqi mavjudligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Electric Power Transformer Engineering" - James H. Harlow
2. "Transformers and Inductors for Power Electronics: Theory, Design and Applications" - W. G. Hurley, W. H. Wolfle
3. "Transformer Engineering: Design, Technology, and Diagnostics" - S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde